

DOI:

Стратегічне використання інструментів онлайн-комунікації для побудови персонального бренду HR-директора компанії в умовах воєнного стану

*Стратюк В. Р., науковий керівник – д. н. с. оц. ком., проф. Шевченко В. Е.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка*

На сьогоднішній день будь-яка особа, знаходячись за персональним комп'ютером чи із сучасним телефоном у руках, завжди може перебувати у соціокомунікативному зв'язку, зокрема й з певним HR-директором компанії, орієнтуючись на отримання від нього потрібної інформації фахового значення. Особливо актуальним це питання постало в умовах запровадження воєнного стану в Україні, обумовленого віроломним вторгненням РФ на територію України 24 лютого 2022 року та початком широкомасштабної Російсько-Української війни. Указане можна пояснити тим фактом, що за відповідних умов змінились: по-перше, фактичні обставини здійснення HR-менеджменту, оскільки управління людськими ресурсами в компаніях, що здійснювалось в довоєнний період, не завжди було ефективним в умовах війни (активізувався пошук відповідної фахової інформації на веб-ресурсах як серед HR-фахівців, так і серед роботодавців і працівників); по-друге, нормативно-правові умови організації трудового процесу й відносин у компаніях (таким чином, роботодавці, працівники та HR-фахівці почали активно аналізувати фахові коментарі медійних HR-фахівців, юристів, у яких пояснювалась суть законодавчих змін і особливості практичного застосування цих нових норм законодавства, що фактично скасовували на період воєнного часу норми спеціального кодифікованого законодавчого акту про працю).

Ускладнює вказану проблему той факт, що варіативність суб'єктів комунікативного веб-простору, з якими може взаємодіяти особа, використовуючи для цього відповідний гаджет, є надзвичайно широкою, наслідком чого є те, що: по-перше, фаховому HR-директору компанії сьогодні стає дедалі складніше конкурувати у веб-просторі за увагу осіб, які вже є чи можуть бути його цільовою аудиторією; по-друге, цільова аудиторія персонального бренду (далі – ПБ) HR-директора компанії не завжди спроможна виокремити серед значного обсягу ПБ HR-фахівців дійсно фахового спеціаліста, який може надавати для аудиторії актуальну, достовірну та повну інформацію про управління кадрами в умовах воєнного стану (також й поза періодами дії цього адміністративно-правового режиму) в прийнятній формі, розміщуючи її у вільному доступі на веб-ресурсах, а також будучи відкритим як автор консультаційного матеріалу для соціокомунікативної взаємодії.

Виходячи із того, що процес побудови ПБ є цілісним процесом, який відбувається у відповідності до певної стратегії, закономірним буде припустити, що комплексне використання інструментів онлайн-

комунікації (далі – ІОК) для побудови ПБ також повинно охоплюватись відповідною стратегією. Не є винятком також й питання використання ІОК для побудови ПБ HR-директора компанії в умовах воєнного стану. На користь цієї позиції свідчить те, що використання зазначених інструментів з відповідною метою повинно враховувати наступне (первинні мотиви такої комплексної стратегії).

1) Актуальні та потенційні потреби цільової аудиторії в інформації та послугах, які може продукувати та поширювати HR-директор компанії. При цьому слід враховувати, що HR-директор компанії може задовольняти потребу в інформації своєї цільової аудиторії, яка знаходиться на різних веб-ресурсах (по-різному лояльна до об'єктивації тієї чи іншої інформації), а відтак він повинен враховувати: а) специфіку екосистеми відповідного веб-ресурсу, що є результатом особливостей толерантного ставлення до певної форми відображення інформації (зокрема аудіовізуальна, текстова тощо); б) поточний брак інформації, який може бути компенсований контентом HR-директора компанії.

2) Переваги та недоліки, інші особливості ІОК, що використовуються для побудови ПБ HR-директора компанії, а саме:

а) особливості побудови та розвитку ПБ за рахунок відповідного ІОК. Так, наприклад, цілком закономірно, що побудова ПБ шляхом використання можливостей соціальних мереж чи медіахостингу буде різним за своєю стратегією та її реалізацією процесом. Більш того, орієнтуючись на використання ІОК типу медіахостингу, слід враховувати розбіжності між відео-, аудіо- чи фотохостингів, а також специфіку конкретного підвиду інструменту (наприклад, особливості екосистем SoundCloud та Apple Podcasts). У такому разі для HR-директора компанії очевидно недоцільним є некритичне використання підходів для побудови ПБ, що є ефективними на YouTube за умов використання з відповідною метою TikTok;

б) поточні тенденції щодо кількісного та якісного формування інформаційного продукту за допомогою використання конкретного ІОК. Цей аспект має значення з огляду на те, що на різних платформах веб-простору поступово зростають вимоги до якості форми та змісту, а також до черговості подачі блогером контенту. Приміром, у разі, коли HR директор компанії бажає побудувати ПБ, використовуючи можливості відеоблогінгу, то в цьому випадку він повинен враховувати той факт, що наразі актуальність тем, які ним підіймаються в блогах, сама оригінальність HR-директора компанії (як блогера) та контенту, що він регулярно продукує, є важливими, однак не вирішальними аспектами в процесі побудови ПБ;

в) враховувати особливості належного позиціонування HR-директора компанії в цифровому середовищі шляхом використання конкретного типу (виду) ІОК, головним чином усталені стандарти самопрезентації у веб-

просторі за допомогою конкретного ІОК. Наприклад, використовуючи для побудови ПБ соціальні мережі ділового типу, HR-директор компанії повинен урахувати, що основною його цільовою аудиторією на цьому веб-ресурсі бренду будуть його колеги. При цьому вкрай негативним чином позначатимуться в процесі побудови ним ПБ вчинення таких помилок: завантаження фото у профіль, яке не відповідає діловим стандартам (зокрема фото HR-директора компанії повинно бути здійснене в діловому стилі); відсутність повної чи достовірної інформації про місце роботи (про обійману посаду, посадові обов'язки), досвід роботи (ураховуючи також назву та характеристику проєктів, у яких брав участь HR-директор компанії) та/або рівень освіти, заклад, у якому було отримано освіту тощо; допущення в дописах у блізі як граматичних помилок, так і фахових помилок (створення рекомендацій до дій, які суперечать діловим звичаям, професійній етиці чи законодавству); наявність у мережі негативних відгуків про професійні, ділові якості HR-директора компанії.

Отже, на сьогоднішній день в умовах воєнного стану ефективна побудова ПБ є складним соціокомунікативним процесом, що відбувається у веб-просторі за рахунок використання ІОК, використання яких вимагає від HR-директора компанії відповідного рівня комунікаційної компетенції, зокрема в частині по-перше, належного використання ІОК, по-друге, органічного поєднання в процесі побудови ПБ декількох ІОК.

Приймаючи до уваги викладене, зазначимо, що стратегічне використання ІОК для побудови ПБ HR-директора компанії в умовах воєнного стану є надзвичайно актуальним питанням. При цьому для ефективного формування відповідної стратегії слід враховувати наступні її загальні властивості: а) варіативність осмислення форми вияву стратегії (може розглядатись у якості: моделі (плану) дій; принципу поведінки; прийому, у відповідності до якого відбувається взаємодія із конкурентами на ринку фахівців з людськими ресурсами, а також з цільовою аудиторією; позиції відносно інших стратегій та індивідів, груп осіб); б) диференційованість стратегії (стратегії побудови та розвитку бренду можуть поділятися на різні види, у результаті чого різнитиметься й обрана методика просування бренду та змінюватиметься ціль стратегії щодо популяризації бренду); в) масштабність стратегії (полягає в охопленні великого обсягу завдань, цілей та методів, які прогнозуються щодо втілення та видозмінення залежно від настання або впливу певних подій, які динамічним чином змінюються в умовах дії воєнного стану); г) загальність стратегії (розкривається у взаємодії із кінцевими споживачами інформаційного продукту); ґ) перспективність стратегії (стратегія, ураховуючи фактичні показники власного ресурсного потенціалу, створення, позиціонування ПБ на ринку брендів фахівців з людських ресурсів, інформацію про існуючі потреби цільової аудиторії, корелюється із бажаним станом розвитку ПБ HR-директора компанії в

майбутньому, адже після перемоги України в Російсько-Українській війні HR-директор компанії зможе продовжувати активно розбудовувати свій ПБ); д) інноваційність стратегії; е) умовна визначеність стратегії (хоча відповідна стратегія характеризується перспективністю, слід мати на увазі, що вона, як і будь-яка інша стратегія, у процесі реалізації натрапляє на множини бар'єрів, що можуть шкодити повному та ефективному досягненню мети побудови ПБ HR-директора компанії; не викликає ґрунтовних заперечень, що на теперішній час осмислення майбутнього суттєвим чином ускладнено тим фактом, що на території України відбувається широкомасштабна війна й цей факт повинен бути повною мірою врахованим у процесі формування стратегії).